

தூர்வை நாவலில் கரிசல் மக்களின் பொருள்சார் பண்பாடு

சு.பேச்சியம்மாள், தமிழியல் துறை, உதவிப் பேராசிரியர்,
மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம், திருநெல்வேலி,
EMAIL ID: spetchi29@gmail.com 9788749246.

Absract :

Material culture includes the things that people use for their daily needs. Anthropologists classify culture as material culture and non-material culture. This article examines the fact that the characteristics of cultural products can identify a society's antiquity, productivity, know-how, artistry, and technical strategies.

keywords

Plow, hoe, palm frond, hoe, stilt, box, weeder, sledgehammer, ural, plunger

முன்னுரை

புழங்குப் பொருட்கள் என்பவை மனித வாழ்வோடு மிக நெருங்கிய தொடர்புடையவை. நம்மை சுற்றியுள்ள புற உலகம் முழுவதும் பொருள் சார்ந்தது தான் “பொருள் இல்லார்க்கு இவ்வுலகம் இல்லை” என்பது போல நம்மோடு தொடர்புடைய எண்ணற்ற பொருள்களும் நம் அன்றாட வாழ்வில் பின்னிப்பிணைந்து முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. புழங்கு பொருளையும் பண்பாட்டையும் பிரிக்க முடியாது. உலகில் வாழ்கின்ற அனைத்து இன மக்களும் தாங்கள் வாழ்கின்ற புவியியல் சூழலுக்கு ஏற்பத் தங்களைச் சுற்றிலும் காணப்படுகின்ற பொருட்களைப் பயன்படுத்தித் தங்களுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்கின்றனர். இவற்றுள் மனிதனின் அன்றாட தேவைகளான உணவு, உடை, உறைவிடம் என்பனவற்றில் உணவே முதன்மையாக இருக்கிறது. ஆகையால் உணவுகளை உண்பதற்கு மக்கள் பயன்படுத்தி வந்த கலன்கள் பற்றி ஆய்வதே நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

புழங்கு பொருள் பண்பாடு

பண்பாடு என்னும் கருத்தாக்கம் மக்களின் அறிவு சார்ந்த நிலையில் ஏற்படும் எண்ணற்ற கருத்து வடிவங்களின் முழுமை ஆகும் என்கிறார் சீ. பக்தவத்சலபாரதி (1980:160). பண்பாடு என்னும் சொல் பண்படுத்துதல் என்ற சொல்லிருந்து உருவானது. இது பிற உயிரினங்களிடமிருந்து மனிதனைப் பிரித்துக் காட்டுகிறது. பண்பாட்டினை மானிடவியலாளர் இரண்டாக வகைப்படுத்துகின்றனர். அவை. 1. பொருள்சார் பண்பாடு, 2. பொருள்சாராப் பண்பாடு.

நெசவு - பருத்தி

“கூழை விரித்தல் காதொன்று களைதல்

ஊழணி தைவரல் உடை பெயர்த் துடுத்த லோடு

கெழீஇய நான்கே இரண்டென மொழிப” (தொல்.நா.427)

நெசவுத் தொழிலின் உற்பத்திக்கு மூலப் பொருள் பருத்தியாகும் அப்பருத்தியும் கரிசல்பூமியில் “ஓலைப்பட்டை, ஏனம், ஈயச்சட்டி, தூக்குவாளி, பலகாரக் கொட்டாளி, நாழி, வெண்கல கும்பா, பண்பானை, கலயம், தூண்டிக்கலயம், ஈயக் காப்பிசட்டி, சருவச்சட்டி, கிளியச்சட்டி, திருவோடு போன்ற புழங்கு பொருட்கள் பயன்படுத்தியுள்ளன.

உரல்

உரல் என்பது தானிய வகைகளைக் குற்றி அரிசியாக்குவதற்கும் பயன்படுத்தியுள்ளனர். புல்லரிசியைப் போட்டுக் குற்றியதை “நிழன் முன்றினிலவுற்ற பெய்து” என்ற பெரும்பாணாற்றப்படை சங்க காலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் உணவின் பொருட்டு உரல் பயன்படுத்தியுள்ளமை போல, மிக்ஸி பரவலான பயன்பாட்டிற்கு வந்த பிறகும் அம்மியையும் குழவியையும் முழுமையாக வீட்டிலிருந்து வெளியேற்ற முடியவில்லை. கொங்கு நாட்டில் மார்கழி மாதத்தில் நடைபெறும் மங்கலிய நோம்பி யன்று குழவிக் கல்லுக்குப் பொட்டிட்டுப் பட்டுடுத்தி மங்கலியம் அணிவித்து மகளிர் வணங்கிய பிறகு புது மங்கலியம் அணிந்து கொள் கின்றனர். ஒரு பெண்ணுக்குப் பூப்புச்சடங்கு முடிந்து வீட்டிற்குள் அழைத்துச் செல்லும் போதும் திருமணத்திற்குப் பிறகு புகுந்த வீட்டிற்குள் அழைத்துச் செல்லும் போதும் குழவிக்கல்லைச் சிறிது நேரம் பெண்ணின் மடியிலிட்ட பிறகே வீட்டிற்குள் அழைத்துச் செல்வர். அம்மி மிதித்து அருந்ததி பார்த்தல், அம்மி மீது கால் வைத்து மெட்டி அணிவித்தல் போன்ற திருமணச் சடங்குகள் இன்றும் வழக்கிலுள்ளன குழந்தைக்கு ஓரம் விழுந்து விட்டால் வேட்டியை விரித்து இருமுனைகளிலும் இருவர் பிடித்துக் கொண்டு குழந்தையை வேட்டியில் போட்டு உருட்டுவர்; அதற்கு முன் அந்த வேட்டியில் குழவிக் கல்லை முதலில் போட்டு உருட்டிய பிறகே குழந்தையைப் போட்டு உருட்டுவர் (புழங்கு பொருளும் பண்பாடும் ஒரு நாணயத்தின் இரண்டு பக்கங்கள் போன்று ஒன்றிறகொன்று நெருங்கியதொடர்பு கொண்டவைகளாகும். புழங்கு பொருட்கள் பண்பாட்டோடு இணைக்கப்பட்டனவா? இல்லை பண்பாட்டிற்காகவே புழங்கு பொருட்கள் உருவாக்கப்பட்டனவா? என்று குழம்பும் அளவிற்கு ஒன்றோடு ஒன்று பின்னிப்

மக்கள் பண்பாட்டு நிலைக்கலன்களில் வெறும் தொட்டுணர் பண்பாட்டுப் பொருள்களாக மட்டும் அமையாமல், அந்தந்த இனக்குழுவினர் மற்றும் சாதிக் குழுவினரின் கருத்துணர் பண்பாட்டு மரபுச் செல்வங்களை வெளிக்கொணரும் மரபார்ந்த பொருள்களாகவும் அமைகின்றன.

துணைநூற்பட்டியல்

1. ரெஜத் குமார் .த.புழங்குபொருள் பண்பாடு, காவ்யா பதிப்பகம், சென்னை,2009
2. பக்தவத்சலபாரதி, தமிழகத்தில் நாடோடிகள், அடையாளம், திருச்சி, 2003.
3. பக்தவத்சலபாரதி, இலக்கிய மானிடவியல், அடையாளம், திருச்சி, 2003
4. பக்தவத்சலபாரதி , பண்பாட்டு மானிடவியல்,மெய்யப்பன் சிதம்பரம்.1990
5. பக்தவத்சலபாரதி , மானிடவியல் கோட்பாடுகள்,அடையாளம், திருச்சி.2005